

El mundo de la adolescencia: incertidumbre y cambios

The world of adolescence: uncertainty and change

Camilo Andres Villamizar Conde¹

1 Universidad de Pamplona 1, Facultad de salud, Programa de Psicología, Semillero de Psicología y Sociedad Sublínea Clínica y de la Salud, Pamplona, Norte de Santander, Colombia.

Correspondencia: Camilo Andres Villamizar Conde
Correo electrónico:
camilo.villamizar2@unipamplona.edu.co

Citar así: Villamizar Conde, C. A. (2025). El mundo adolescente. Manuscrito inédito, Universidad de Pamplona

Agradecimientos: Un profundo agradecimiento a la universidad de Pamplona, por su apoyo y contribuciones, así mismo, expresamos un gran respeto y admiración a los docentes de la universidad de Pamplona

Resumen

La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez caracterizada por profundos cambios físicos, emocionales y cognitivos que transforman la forma de pensar, sentir y actuar del individuo, siendo un período donde el pensamiento se vuelve más abstracto, reflexivo y crítico, permitiendo la formulación de hipótesis, la planificación y la comprensión moral. Autores como Piaget, Flavell y Keating destacan que el pensamiento adolescente pasa de lo concreto a lo formal, lo que amplía la capacidad de razonamiento y favorece la construcción de la identidad personal y social. No obstante, algunos jóvenes presentan dificultades en la organización y aplicación de conocimientos, influenciadas por factores ambientales, emocionales y educativos. La experiencia, la interacción social y el aprendizaje significativo se convierten así en pilares para el desarrollo cognitivo y moral, fortaleciendo la capacidad del adolescente para afrontar desafíos académicos y sociales con autonomía y pensamiento crítico.

Palabras clave: adolescencia, desarrollo cognitivo, pensamiento crítico, moral, aprendizaje.

Abstract

Adolescence is a transitional stage between childhood and adulthood characterized by profound physical, emotional, and cognitive changes that transform how individuals think, feel, and act, making this period crucial for developing abstract, reflective, and critical thinking that allows hypothesis formulation, planning, and moral understanding. Scholars such as Piaget, Flavell, and Keating emphasize that adolescent thought evolves from concrete to formal reasoning, expanding cognitive flexibility and identity formation. However, some adolescents experience difficulties in organizing and applying knowledge, influenced by emotional, environmental, and educational

factors. Experience, social interaction, and meaningful learning thus become essential foundations for cognitive and moral development, strengthening adolescents' ability to face academic and social challenges with autonomy and critical thought.

Keywords: adolescence, cognitive development, critical thinking, morality, learning.

El mundo adolescente

Pensamiento adolescente

La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez, caracterizada por múltiples cambios a nivel físico, emocional y cognitivo, lo que representa un punto clave en el desarrollo humano; Martí (2005) abarca estos aspectos, como lo es la evolución del pensamiento, que permite el desarrollo de capacidades cognitivas más avanzadas, reflexionar sobre sí mismos y su entorno de manera más abstracta y profunda.

Según Keating (2011) citado por Keating (2012), los adolescentes pueden pensar en términos de lo posible, planificar con anticipación, generar hipótesis, reflexionar sobre su propio pensamiento y emitir juicios críticos sobre la sociedad. Estas habilidades marcan una diferencia crucial con respecto a la infancia, cuando el pensamiento se limita a lo concreto y observable, de igual forma, en esta fase los adolescentes adquieren una visión más amplia, crítica y consciente del mundo, lo que transforma su percepción (Bautista & Arceo, 2021) siendo todos estos aspectos lo que hace tan relevante el estudio del mundo adolescente.

Flavell (1985) citado por Flavell (1992) establece que la adolescencia marca la transición del pensamiento concreto al formal. Esta índole nos marca un foco entrañado en cuanto a la comprensión, entendemos que mientras que los niños subordinan la posibilidad a la realidad, los adolescentes pueden partir de lo posible para analizar múltiples soluciones y comprender el mundo de manera más flexible demostrando así, su capacidad en relación a la plasticidad. Esta evolución en el pensamiento no solo tiene implicaciones académicas, sino que también influye en la identidad personal y en la forma en que los jóvenes interpretan el mundo social y político. Adelson (1966) citado por Álvarez & Chacón (2013) demostró que los jóvenes dejan de percibir leyes sólo como un mecanismo de castigo y comienzan a tomarlas como herramientas para la protección y el bienestar social. Además, se caracteriza por el idealismo político, en la que se cuestionan sobre la sociedad, el sistema político y moral, a menudo por perspectivas utópicas e ideológicas.

De manera estrecha con los aspectos sociales y políticos, se liga la moral, un factor ampliamente controversial debido a la diversidad de elementos que influyen en su construcción. Entre estos factores, se destacan los aspectos culturales, que varían significativamente entre sociedades y épocas, así como la correlación existente entre las ideologías predominantes y la concepción de lo que se considera correcto o incorrecto dentro de un marco socialmente aceptado. La moral, en este sentido no solo se ve moldeada por normas y costumbres establecidas, sino que también abarca aspectos políticos dados por los multifacéticos discursos y las dinámicas de poder que determinan los valores adheridos a una comunidad, bajo esta lógica Kohlberg (1976) citado por Yáñez (2019), nos dice que el razonamiento moral en la vida humana se va desarrollándose a través de seis estadios que están divididos en tres niveles: moral preconvencional, moral convencional y posconvencional.

En el nivel pre convencional o moral heterónoma se tienen dos estadios, el primero es de orientación a la obediencia, y el castigo en donde la adolescente evita violar la norma para no ser castigado. el segundo razonamiento instrumental, en donde la acción justa satisface las necesidades del yo. El nivel convencional tiene el estadio 3 llamado orientación del niño bueno, en donde la adolescente busca conseguir aprobación, complacer y ayudar a otros, el estadio 4 que es la orientación de la ley y el orden en donde el adolescente busca cumplir el deber muestra respeto ante la autoridad y mantiene el orden social porque es valioso para sí mismo. El nivel posconvencional o moral Autónoma conformado por el estadio 5 llamado orientación jurídico contractual en donde para el adolescente la acción justa va para los derechos individuales, libertad e igualdad; el estadio 6 orientación y principios éticos universales es cuando el adolescente realiza una decisión de conciencia con principios de justicia reciprocidad igualdad de derechos humanos.

Martí (2005) expone cómo los adolescentes con la edad aumentan las capacidades para procesar información, lo que implica mejoras en la atención, la memoria y el uso de estrategias más eficaces para organizar el conocimiento; un claro ejemplo de esto es cómo los adolescentes pueden recordar mejor la información al agruparla de manera lógica, algo que los niños pequeños hacen con mayor dificultad, sin embargo, diferentes autores en las últimas décadas contradicen dicha postura de forma parcial siendo su principal foco la

memoria. Ortega & Ruetti (2014) mencionan la relación estrecha entre la capacidad de almacenamiento y una temprana edad, principalmente realizan una asociación entre lo emocional y la capacidad memorística donde afirman que los niños entre los 0 y 5 años poseen una mejor capacidad al almacenar información, principalmente si se relaciona con una carga emocional fuerte, esto dado que tienen cerebros más "flexibles" o plásticos, lo que significa que son muy buenos para adaptarse, aprender y almacenar nueva información (Campos, 2014).

Todos estos aspectos marcan un breve comienzo en cuanto a la complejidad del pensamiento de los adolescentes, otro enmarcado factor en correlación al pensar es: el cúmulo de experiencia que, junto con el conocimiento específico, proporciona al adolescente una herramienta fundamental para la resolución de problemas (Martí 2005). Donde a medida que adquiere y consolida aprendizajes en diversas áreas, desarrolla habilidades cognitivas y estratégicas que le permiten enfrentar situaciones con mayor eficacia. Esta combinación de experiencia y saberes previos facilita la identificación de patrones, la toma de decisiones y la aplicación de soluciones. Como resultado, el adolescente mejora su capacidad de afrontamiento en ámbitos en los que ya posee conocimientos, optimizando su desempeño y fortaleciendo su confianza en la resolución de desafíos.

Otros autores que retoman dichas afirmaciones científicas son, Inhelder y Piaget (1955-1972) que por medio de un experimento logran discriminar los diversos procesos de aprendizaje y el cómo la resolución de problemas se ratifica en un razonamiento, el cual se ve incrementado en la etapa adolescente. el funcionamiento intelectual del sujeto se formaliza a través de modelos lógicos (Cano, 2007).

Aun con todas estas herramientas cognitivas que poseen los adolescentes aun presentan una gran problemática, fundamentada principalmente en los estudiantes de secundaria, esta dificultad radica en la dificultad que tienen para reconocer la relación entre el uso efectivo de una estrategia y la comprensión de su significado se convierte en un obstáculo significativo en el proceso de aprendizaje. Así mismo, presentan dificultades al momento de organizar sus conocimientos, lo que incluye tanto las teorías que los sustentan como la identificación de aquellos elementos que deben ser objeto de un análisis más

profundo, esta falta de estructuración y conexión entre los saberes puede derivar en una comprensión fragmentada, donde el conocimiento se adquiere de manera aislada sin una integración efectiva. (Martí, 2005).

Según Francisco et al. (2005) estas dificultades pueden surgir sin razón aparente y llegan a ser difíciles de detectar, la causa no siempre es única y orgánica, sino múltiple y medioambiental, lo que hace a estos obstáculos un verdadero reto a tratar para los individuos implicados.

Una de las tendencias evolutivas en la adolescencia es la acumulación de conocimientos específicos, resumida en la frase: “No es que el adulto piense mejor, sino que sabe más y esto repercute en su capacidad de aprender” (Martí, 2005). Lo anterior se traduce en una de las limitaciones del estudiante no es que no fuese capaz de razonar científicamente, sino que carece de conocimiento sobre diversos fenómenos. Los factores fundamentales en el proceso de aprendizaje son la cantidad de conocimientos y la forma en que están estructurados.

Todo esto nos permite contemplar la necesidad que poseen los jóvenes ante las experiencias de vida, las cuales constituyen un factor vital, estas permitiendo no solo masificar la gama de conocimientos y habilidades, sino que también mejora las diversas capacidades lo que se refleja en la necesidad de desarrollar competencias laborales, aprendizajes que le permitan desempeñarse mejor en su vida social y personal Núñez et al. (2017).

El estudio de las ideas de los alumnos sobre distintos fenómenos del entorno físico y social se ha desarrollado de buena forma durante las dos últimas décadas. Basándose en ello, se ha podido describir el conjunto de ideas previas con las que los estudiantes entran a las aulas, ideas formadas a partir de la interacción cotidiana con su entorno. De igual manera, los estudios sobre la adquisición de conocimiento científico han sido dirigidos para conocer la estructuración y organización de dichas ideas alternativas, para esto, se estudia cómo el estudiante organiza su conocimiento en momentos de aprendizaje, lo cual es pertinente para la práctica educativa, dado que, se puede determinar cómo los estudiantes reestructuran el conocimiento a lo largo de las distintas fases del aprendizaje.

Para concluir, la adolescencia es una etapa vital en el desarrollo humano caracterizada por diversos cambios físicos, emocionales y cognitivos que permiten el avance del pensamiento y la construcción de una identidad de una forma más reflexiva. Durante este período, los adolescentes desarrollan habilidades más avanzadas, como la capacidad de pensar en lo posible, planificar, generar hipótesis, emitir juicios críticos sobre su entorno y tener una mejor resolución en lo moral.

Si bien la adolescencia favorece el desarrollo de cognitivo, algunos estudiantes enfrentan dificultades en la organización de conocimientos, esto ligado a factores orgánicos y ambientales. No obstante, la acumulación de conocimientos y experiencias les proporciona una valiosa herramienta de aprendizaje y resolución de problemas.

En definitiva, la adolescencia es un período de transformación en el que el pensamiento se vuelve más flexible y abstracto, permitiendo a los jóvenes desarrollar una mayor comprensión del mundo y fortalecer su capacidad para enfrentar los desafíos intelectuales y sociales.

Referencia

- Bautista, M. L. M., & Arceo, F. D. B. (2021). Pensamiento crítico a través de un caso de enseñanza: una investigación de diseño educativo. *Sinéctica Revista Electrónica de Educación*, 56. [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2021\)0056-016](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2021)0056-016)
- Campos, A. L. (2014, 1 septiembre). Los aportes de la neurociencia a la atención y educación de la primera infancia. *CEREBRUM*. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4669>
- Cano, A. (2007). Cognición en el adolescente según Piaget y Vygotski: ¿Dos caras de la misma moneda? *Academia Paulista de Psicología*, 2, Universidad Central de Venezuela. https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-711X2007000200013
- Encyclopedia of Adolescence. Netherlands: Elsevier. (Vol. 1, pp. 106-114)
- Flavell, J. (1992). Desarrollo cognitivo: pasado, presente y futuro (C. Magaña, Trad.). *Developmental Psychology*, 28(6), 998-1005.
- Flavell, J:H: (1985): "Cognitive development" (2nd de.), Englewwod Clifs, NJ: Prentico-Hall
- Francisco, R. P. J., Rocío, L. C., Teresa, D. P. M., Enrique, G. F., Concha, N. S., Pilar, N. S., José, P. P., & Rosario, R. D. (2005). Dificultades en el Aprendizaje : Unificación de Criterios Diagnósticos. I. Definición, Características y tipos. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4775>
- Keating, D. (2012) . Cognitive and Brain Development in Adolescence. *Enfance*, N° 3(3), 267-279. <https://doi.org/10.4074/S0013754512003035>.
- Keating, D. P. (2011). Cognitive development. In B. B. Brown & M. Pearlstein (Eds.),
- Marti, E. (2005). *Psicología del desarrollo: El mundo del adolescente*. (2.a ed.). <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/210007/1/Psicologi%CC%81a%20del%20desarrollo.%20El%20mundo%20del%20adolescente.pdf>

Núñez-López, Susana, José-Enrique Ávila-Palet y Silvia-Lizett Olivares-Olivares (2017), “El desarrollo del pensamiento crítico por medio del aprendizaje basado en problemas”, en Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), México, UNAM-IISUE/Universia, vol. VIII, núm. 23, pp. 84-103,

Ortega, IS y, E. (2014). LA MEMORIA DEL NIÑO EN LA ETAPA PREESCOLAR. Anuario de Investigaciones, XXI, 267-276.

Piaget, J y Inhelder B. (1966 - 1973). *Psicología infantil* . Madrid: Morata.